

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

QUYOSH SISTEMASI VA QUYOSH MAVZUSINI STEM TA'LIM TIZIMIDAN FOYDALANIB O'QITISHNING AVZALLIKLARI

Bozorova Aziza- *Navoiy davlat pedagogika instituti "Fizika va astronomiya" yo'nalishi talabasi*

Ilmiy rahbar- Sayfullayeva G.I. *Navoiy davlat pedagogika instituti "Fizika va astronomiya" kafedrasida dotsenti, v.b.*

Kalit so'zlar: *Quyosh, Yer, Oy, vodorod, geliy, Quyosh sistemasi, STEM*

Annotatsiya: *Quyosh sistemasi quyosh va uning atrofida aylanuvchi barcha osmon jismlari Quyosh sistemasini tashkil qiladi.*

Ma'lumki Yer Quyosh atrofida aylanadi. Ularning orasidagi masofa 150 million kilometrni tashkil etadi. Yorug'lik bu masofani 8 minutda bosib o'tadi. Bu degani Quyoshdan chiqayotgan yorug'lik yergacha shuncha vaqtda yetib keladi. Quyoshning hajmi yerning hajmidan bir million uch yuz ming marta kattadir. Yerdan shunchasi Quyoshning ichiga sig'adi degani. Olimlar quyoshning yoshini to'rt yarim milliard yil deb hisoblashadi. Bu yosh oydan olingan toshlarni o'rganish natijasida olingan, chunki oy ham Quyosh bilan bir vaqtda shakillangan deb hisoblanadi. Quyosh, asosan, porlaydigan katta shar, chunki uning tarkibida issiq gazlar bor. Quyoshni tahlil etuvchi asosiy gazlar vadorot va gellydir aniqroq qilib aytganda, u 70% vadorod va 28%

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

geliydan iborat Qolgan 2% boshqa gazlar tashkil qiladi .

Bular uglerod azot va kislarod kabi gazlar tashkil qiladi. Bundan tashqari kirmniy niyon oltingugurt va magniy kabi elementlar ham mavjud. Quyosh tulin oydan to'rt yuz ming marta yoqinroq yulduzdir. Biz turli o'lchov asboblari yordamida koinotdagi yulduzlarning yorqinligini o'lchashimiz mumkun. Shunday qilib quyoshning yorug'lik birligi 26,74 ni tashkil etadi, bu juda yorqin degani. Qurollanmagan ko'zimiz bilan oyga osangina qaray olamiz quyoshga qarashimiz oson bo'lmaydi buning sababi ham shundadir. Quyosh bizning hayotimizning va Quyosh sistemasining ajralmas qismidir. Yerda u bizga quyosh energiyasini beradi. Quyosh energiyasi orqali biz quyosh batariyalar dan foydalanib elektir toklarini hosil qilib foydalanamiz va quyosh bulmaganda bizning yer sayyoramiz ham savuq sayyora bulib qolardi yani quyoshning borligi bizning borligimiz o'simliklarning fotosintezlanishida juda katta ahamiyatga ega olam markazi

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Quyosh va barcha sayyoralarga o'zidan issiqlik chqatib borligini tirikligini ta'minlaydi. Quyoshdan uy sharoitida ham keng foydalanamiz bulardan misol quyosh batareyalarida ishlaydigan turli xil qurilmalar va kiyimlarimizni yuvib quyosh nuriga toblaymiz va quritib olamiz bu bizning borlig'imizdir.

Agar quyosh bo'lmaganda - quyoshni chiroq singari o'chirib qo'yishni iloji bo'lganda bu imkoniyatdan foydalansa bir hafta ichida yerdagi harorat -18 darajaga bir yil ichida esa 75 darajaga tushadi va jon saqlash oson bo'lmay qoladi;

Quyosh borgan sari yorqinroq va issiq bo'lib bormoqda. Vaqtlar o'tib u o'n marta yorqinlashishi mumkun faqat buning uchun milliard yil kerak bo'ladi. Quyosh massasining 72 foizi vadorod va 26 foizi geliydan iborat. Har soniyada 700 million tonna vadorod yonib geliyga aylanadi. Quyosh katta miqdordagi energiyaga manbai bo'lishi bilan birga ulkan massaga ham egadir. Uning og'irligi quyosh tizimining 99 foizini tashkil etadi. Biz bilamizki quyosh sistemasida sakkizta sayyora borligini bular: Quyosh , Merkuriy , Venera, Yer, Mars, Yupiter, Saturn, Uran, Neptun, shu sayyoralar asosi sayyoralaridir barchasi o'z o'qi bo'ylab quyosh atrofia aylanadi.

Biz shu ma'lumotlarni televedeniyalarda kitoblarda o'qib ko'rishimiz mumkun edi Buni yanada ko'rish tasavur qilish osonroq bo'lishi uchun STEM ta'lim tizimidan foydalanib, Quyosh sistemasi maketini qo'l mehnati bilan yaratib ko'rdik bu jarayonda butun bir Quyosh sistemasini qo'lda yaratib tasavur qildik va xotiramizda yaxshi mustahkamlandi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

STEM ta'lim tizimidan foydalanib, dars jarayonlarini tashkil etish nafaqat talaba bilimini oshiradi balki, kelgusida yaxshi pedagog bo'lib yetishishi uchun katta imkoniyat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Г. И. Сайфуллаева, И.Р.Камолов, Ж.Вафокулов, Д.Остонова
Астрономиядан инновацион технология асосида дарс ўтиш “Табиий
фанларни ўқитишни гуманитарлаштириш” номли Республика илмий-амалий
конференцияси материаллари тўплами. Тошкент. 12-декабрь. 2012 йил

2. Г. И. Сайфуллаева, Д.И.Камолова Астрономияда “Марснинг сунъий
йўлдоши ” мавзусини ўқитиш методикаси. Профессор-ўқитувчилар ва
талабалар XXVIII илмий-амалий конференция материаллари тўплами.
Навоий. 2013 йил

3. Г. И. Сайфуллаева, Д.И.Камолова Астрономияда математик
ҳисоблашлар орқали Меркурий сайёрасининг физик параметрларини
аниқлаш “XXI аср – интеллектуал авлод асри” шиори остида худудий илмий-

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

амалий анжуман материаллари тўплами. Бухоро, Навоий, Самарқанд. 11-июнь. 2013 йил

XUSANOVA, M. R. A. (2021). THE USE OF EXPRESSIVE PHONETIC MEANS IN FARIDA AFROZS WORKS. *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука*, (9), 642-645.

4. Хидиров, X. H. (2019). Philosophical Analysis of the Role of the Media in Shaping Civic Culture in Uzbekistan. *Молодой ученый*, (15), 322-324.

5. Хидиров, X. H. (2019). Philosophical Analysis of the Role of the Media in Shaping Civic Culture in Uzbekistan. *Молодой ученый*, (15), 322-324.

6. Хидиров, X. H. (2017). Moral personality education in the philosophy of existentialism of Karl Jaspers. *Молодой учёный*, 30, 95.

7. Ostonov, O. A., Akhmedov, K. A., Khushvaktov, K. O., & Norimovich, K. K. (2020). SOME FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF NATIONAL CRAFTS ON THE BASIS OF TOURISM IN UZBEKISTAN. *Journal of Critical Reviews*, 7(11), 1256-1261.

8. Varoyevna, N. U. (2022). METHODS OF DEVELOPMENT OF SPEECH COMPETENCES OF STUDENTS OF THE 8TH GRADE THROUGH TEXT TYPES. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(5), 1242-1425.

9. Varoyevna, N. U. (2022, May). THE USE OF MODERN METHODS IN THE DEVELOPMENT OF SPEECH COMPETENCES IN THE 8TH GRADE SYUENTS. In *Conference Zone* (pp. 278-279).

10. Rasulova, A. (2022). THE STUDING BARRIER CONNECTION IN THE

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

WORLD LINGUISTICS. *Thematics Journal of Education*, 7(2).

11. Rasulova, A., & Karimov, U. (2022). Socio-Pedagogical aspects of the formation of reading culture and skills. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(4), 114-118.

12. Rasulova A. The grammar level attendance. *INTERNATIONAL CONFERENCE: ACTUAL PROBLEMS AND SOLUTIONS OF MODERN PHILOLOGY*. Published by Research Support Center. 2020 205-210

